

A HIPERTENSÃO INTRACRANIANA É MELHOR ANALISADA QUANDO MONITORIZADA POR TECNOLOGIAS NÃO INVASIVAS QUANDO COMPARADA A MONITORIZAÇÃO INVASIVA?

Alexandre Almeida da Silva¹, Thais Miranda de Castro¹, Marianne Ribeiro Barroso Fiuza¹, Talysson Pinho Coutinho¹, Lindemberg Barreto Mota da Costa¹ Márcia Cardinale Correia Viana²

1- Discente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus alexandre.almeida019.2@gmail.com Fortaleza, Ceará.

1- Discente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus thaismcastro01@gmail.com Fortaleza, Ceará.

1- Discente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus marirbf@gmail.com Fortaleza, Ceará.

1- Discente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus talyssonpinhocoutinho@gmail.com Fortaleza, Ceará.

1- Discente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus bergbmota1515@gmail.com Fortaleza, Ceará.

2- Orientadora. Docente de Fisioterapia, Centro Universitário Christus – Unichristus mccviana@outlook.com Fortaleza, Ceará.

INTRODUÇÃO: A hipertensão intracraniana é uma condição recorrente na unidade de terapia intensiva e requer tratamento imediato e urgente. A implementação dos dispositivos de monitorização invasiva nas unidades de terapia intensiva demanda muito consumo de recursos do hospital e apresenta riscos ao paciente. Dessa maneira, vários métodos de monitorização não invasiva da pressão intracraniana têm sido propostos, ainda com diferentes vantagens e limitações. **OBJETIVOS:** identificar e analisar estudos que tratam da monitorização não invasiva versus a monitorização invasiva na identificação da hipertensão intracraniana em pacientes neurocríticos. **METODOLOGIA:** o presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica realizada de maio de 2023 a junho de 2023. A pergunta foi formulada seguindo os critérios da PICO, P: pacientes neurocríticos, I: monitorização não invasiva, C: monitorização invasiva e O: superioridade da monitorização não invasiva, dessa forma, obteve-se a seguinte pergunta: “Em pacientes neurocríticos, a hipertensão intracraniana é melhor analisada quando monitorizada por tecnologias não invasivas quando comparada a monitorização invasiva?”. As bases de dados utilizadas para a busca dos estudos foram, Medline, Cochrane e Scielo. Os critérios de inclusão foram determinados, artigos publicados somente em inglês nos últimos 5 anos. A seleção dos estudos foi realizado em duplicatas, usamos descritores MESH e utilizando os operadores booleanos: como (Intracranial Pressure) AND (Non-invasive monitoring) e ((Intracranial Pressures) OR (Subarachoid Pressure) OR (Intracerebral Pressure) OR (Pressure, Intracerebral)) AND ((Hypertesion, Intracranial) OR (Intracranial Pressure Increase)) OR (ICP (Intracranial Pressure) Elevation)) OR (ICP (Intracranial Pressure) Increase)) OR (ICP, Elevation (Intracranial Pressure) OR

(Elevated Intracranial Pressure)) AND ((Health Technology) OR (Biomedical Technologies) OR (Technology Development)). **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** os estudos foram analisados por título e depois selecionados por resumo e leitura completa, onde 18 estudos foram considerados elegíveis para a inclusão na presente pesquisa. Diferentes tipos de trabalhos foram incluídos, como revisões sistemáticas, estudos experimentais e relatos de caso. 6 estudos avaliaram e monitoraram a pressão intracraniana através do ultrassom do nervo óptico, ultrassonografia e doppler transcraniano. 17 estudos analisaram e compararam formas de monitorização invasiva já presente na prática clínica com novos métodos de monitorização não invasiva. Entretanto, nenhum método de monitorização não invasivo foi estatisticamente superior aos métodos invasivos. Porém, os estudos demonstraram que os métodos não invasivos são capazes de suplementar a monitorização invasiva da pressão intracraniana. **CONCLUSÃO:** concluímos que apesar do constante desenvolvimento de novas tecnologias para a monitorização não invasiva da pressão intracraniana, o monitoramento invasivo continua sendo o padrão ouro para a análise da pressão intracraniana em pacientes neurocríticos.

PALAVRAS-CHAVE/ DESCRITORES: Pressão Intracraniana; Hipertensão Intracraniana; Monitorização hemodinâmica.

REFERÊNCIAS

SCHIZODIMOS, Theodoros et al. An overview of management of intracranial hypertension in the intensive care unit. **Journal of anesthesia**, v. 34, p. 741-757, 2020.

MÜLLER, Sebastian Johannes et al. Non-Invasive Intracranial Pressure Monitoring. **Journal of Clinical Medicine**, v. 12, n. 6, p. 2209, 2023.

NAG, Deb Sanjay et al. Intracranial pressure monitoring: Gold standard and recent innovations. **World journal of clinical cases**, v. 7, n. 13, p. 1535, 2019.

BALLESTERO, Matheus et al. Can a new noninvasive method for assessment of intracranial pressure predict intracranial hypertension and prognosis?. **Acta Neurochirurgica**, p. 1-9, 2023.

ROBBA, Chiara et al. Multimodal non-invasive assessment of intracranial hypertension: an observational study. **Critical Care**, v. 24, n. 1, p. 1-10, 2020.

KHAN, Marium Naveed et al. Noninvasive monitoring intracranial pressure—a review of available modalities. **Surgical neurology international**, v. 8, 2017.